

PERCEPÇÕES DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ACERCA DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Aline Claro de Oliveira¹
Flávio Augusto Marques Adão²

¹Ciências Biológicas – Universidade de Uberaba, alineclarodeoliveira@gmail.com

²Sistema de Informação – Universidade de Uberaba, flaviodm@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16884325

1. INTRODUÇÃO

A avaliação da aprendizagem escolar é uma atividade didática e pedagógica essencial para o trabalho docente. Por meio desse processo, acompanha-se o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. Os resultados obtidos ao longo do trabalho conjunto entre professores e alunos são comparados com os objetivos estabelecidos, visando identificar progressos, dificuldades e orientar possíveis soluções (Guimarães, Silva e Dias, 2022).

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo compreender as percepções dos professores da educação básica acerca da avaliação da aprendizagem.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo foi desenvolvido em uma escola estadual localizada no município de Uberaba, MG e faz parte do Projeto de Extensão em Avaliação Educacional, vinculado à disciplina Prática Pedagógica e Extensão em Avaliação Educacional do curso de Ciências Biológicas, modalidade à distância da Universidade de Uberaba (Uniube).

No projeto foi realizada uma prática extensionista, dividida em dois momentos: i) visita à escola para conhecer o ambiente escolar e as pessoas e ii) participação de uma reunião pedagógica para socialização do vídeo sobre avaliação educacional, intitulado “Avaliação: caminhos para a aprendizagem” de Jussara Hoffman e Cipriano Luckesi (Hoffman, 2015).

Participaram da reunião pedagógica 25 professores e foi solicitado a eles para se dividirem em 4 grupos e responderem as questões propostas sobre o vídeo. Ao final, as respostas foram socializadas, onde um membro foi à frente e explanou sobre a resposta do seu grupo, proporcionando também a interação com os demais professores.

3. RESULTADOS

As respostas dos grupos estão a seguir:

- GRUPO 1 - Há muitos desafios a serem enfrentados quando o assunto é Avaliação Escolar. Sobre isso, quais foram as contribuições apresentadas no vídeo? Justifique a resposta.

“Há a necessidade de se avaliar de diversas formas, visto que há alunos diferentes com formas de aprendizado diferentes, de acordo com as suas dificuldades específicas.”

- GRUPO 2 - Quais partes do vídeo o grupo considera ainda dificuldades a serem superadas? Justifique a resposta.

“Os professores ainda precisam identificar as singularidades e subjetividades. Os currículos norteadores não amparam estas singularidades. As seriações tornam a aprendizagem restrita. A pandemia causou uma lacuna na educação brasileira.”

- GRUPO 3 – Vocês acreditam que as discussões apresentadas no vídeo podem contribuir com o trabalho docente e a aprendizagem dos alunos desta escola? Justifique a resposta.

“Sim, as discussões propostas no vídeo levam à reflexão de que o processo avaliativo é algo contínuo e singular. Para tanto, é necessário levar em consideração o contexto escolar, mas respeitando as habilidades de cada aluno. Assim, é interessante perceber que a avaliação é um recurso, e, não algo punitivo.”

- GRUPO 4 - Como as avaliações podem ser utilizadas enquanto ferramenta eficaz para monitorar e melhorar o ensino e aprendizagem? Justifique a resposta.

“Através das avaliações os professores podem repensar o processo de aprendizagem, principalmente o planejamento, já que pode e dever ser repensado para atingir os objetivos. Na nossa opinião as avaliações externas não atingem os objetivos propostos pelo governo, já que os alunos mal leem as questões e as respondem aleatoriamente.”

Os professores se mostraram interessados pelo tema e foi um momento em que eles tiveram para expor suas opiniões, seus anseios e suas insatisfações quanto ao modelo

de avaliação adotado pelo sistema de ensino na rede estadual. Principalmente no que se refere à progressão continuada, onde alunos que para eles, embora não tenham adquirido o conhecimento necessário, vão para a série seguinte, desmerecendo o significado da avaliação que o professor aplica durante o ano letivo.

Conforme Machado, Vasconcelos e Oliveira (2020) as políticas de não repetência surgem como uma alternativa para reduzir a retenção dos alunos e melhorar o fluxo escolar, diminuindo o “atrito” nos sistemas de ensino. No entanto, essas políticas também geram certa desconfiança na sociedade e na comunidade escolar em relação aos resultados de sua implementação na qualidade do ensino ofertado. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) esclarece que “os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino” (Brasil, 1996, art. 32, § 2º). Sobre a reprovação ou não, Hoffmann traz a seguinte reflexão:

escolas que reprovam são melhores do que as que não reprovam? A repetição de um ano escolar contribui para que o aluno supere suas dificuldades? Professores que reprovam são bons professores? Inúmeras pesquisas comprovam que não, absolutamente não! Esses são mitos macabros da avaliação classificatória! (Esteban, 2018, p. 281).

Quanto as avaliações diagnósticas, que são avaliações externas elaboradas pela Secretaria do Estado da Educação de Minas Gerais e aplicadas pela escola no início do ano letivo, os professores acreditam que não refletem a realidade do aprendizado dos alunos. Embora haja toda uma conscientização dos alunos sobre a importância dessa avaliação, há aqueles que nem se quer leem as questões. A avaliação diagnóstica tem como objetivo detectar o que cada aluno aprendeu ao longo dos períodos anteriores, especificando sua bagagem de aprendizagem, por isso, deve ser realizada sempre no início de um ano letivo com a intenção de verificar se os alunos possuem os conhecimentos e habilidades necessárias para as novas aprendizagens (Vieira, 2017).

Outra questão muito levantada pelos professores foi que é preciso observar como que cada aluno aprende e como esse aluno sabe expor o que aprendeu. Sendo apresentado exemplos de alunos que durante as aulas são participativos e que na avaliação escrita o

aluno não consegue transmitir o que aprendeu. No entanto, ao ser questionado de forma oral, o aluno consegue responder de forma correta. Dessa forma, “a avaliação deve ser implementada tendo o processo pedagógico como seu suporte, para que atinja seus objetivos – identificar as causas do fracasso ou sucesso escolar do aluno” (Vieira, 2017, p. 2). Foi também abordado que existe uma lacuna causada pela pandemia, onde os alunos foram prejudicados e muitos ainda não recuperaram o conhecimento que poderia ter sido aprendido durante as séries cursadas durante a pandemia do Covid-19.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os professores reconhecem que ainda há muito o que melhorar no sistema de avaliação adotado nas escolas e eles também vivenciam um aprendizado constante, onde precisam aprender a identificar as singularidades de cada aluno. E que o processo avaliativo é algo contínuo e útil, uma vez que por meio da avaliação é possível identificar métodos de ensino que podem ser melhorados a fim de torná-los melhor compreendidos pelos alunos. É importante ressaltar que “a avaliação não é um fim, mas um meio: para o aluno é um meio de corrigir os erros e fixar as respostas certas; para o professor é um meio de aperfeiçoar seus procedimentos de ensino” (Vieira, 2017, p. 4). Conclui-se que as atividades propostas nos projetos de extensão proporcionam uma troca entre aluno de graduação e professores. De um lado temos o graduando que leva um tema pertinente para ser discutido e do outro temos os professores, experientes e com suas vivências a serem compartilhadas, inclusive entre eles mesmos. Tornando a atividade de extensão um momento de grande aprendizado para todos.

Palavras-Chaves: Avaliação da aprendizagem; Educação básica; Singularidades dos alunos; Políticas educacionais; Ensino a distância.

AGRADECIMENTOS:

FAPEMIG (Projeto APQ-01203-23).

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Brasília, DF: Presidência da República, [1996]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 04 jul. 2024.

SACEDE

I SEMINÁRIO ACADÊMICO E CIENTÍFICO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E ENSINO ONLINE

Conectando Saberes, Transformando a Educação Digital
03 e 04 de outubro de 2025

ESTEBAN, Maria Teresa. Entrevista com Jussara Hoffmann. **Revista Teias**. [S. l.], v. 19, n. 54, p. 291–301, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.12957/teias.2018.37616>, Acesso em: 05 jul. 2024.

GUIMARAES, Ueudison Alves; SILVA, Jussara Goes da; DIAS, Sigla. Educação: breve reflexão sobre o processo de avaliação da aprendizagem. **Revista Científica Multidisciplinar**. [S. l.], v. 3, n. 8, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.47820/recima21.v3i8.1810>. Acesso em: 05 jul. 2024.

HOFFMANN, Jussara. Jussara Hoffmann em Avaliação: caminhos para a aprendizagem Vídeo 01. [S. l.: s. n.], 2015. 1 vídeo (14m). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ln7pcf1Th3M>. Acesso em: 05 jul. 2024.

MACHADO, Melissa Riani Costa; VASCONCELOS, Ana Maria Nogales; OLIVEIRA, Adolfo Samuel de. As políticas de não repetência nos sistemas estaduais de ensino do Brasil. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 50, n. 178, p. 1097-1121, 2020. Disponível: <https://doi.org/10.1590/198053147263>. Acesso: 04 jul. 2024.

VIEIRA, Vânia Maria de Oliveira. Avaliação como elemento mediador do processo de ensino-aprendizagem. In: RODRIGUES, Adriana; PAIVA, Luiz Fernando Ribeiro de; SOUZA, Márcia Guimarães Oliveira de; SILVA, Silma Cornelia; CUNHA, Valeska Guimarães Rezende da; VIEIRA, Vânia Maria de Oliveira. **Avaliação educacional**. Uberaba: Universidade de Uberaba, 2017. 128 p.